

বিশ্বায়ন এবং গণতন্ত্র

মানব মুখার্জি

একবিংশ শতাব্দীতে ‘গণতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠার জন্য ইরাকে কয়েক লক্ষ মানুষ খুন হয়েছে। পৃথিবীতে কে ভালো কে মন্দ, কে শুভ কে অশুভ তার পরিমাপ হচ্ছে ‘গণতন্ত্রের’ মাপকাঠিতে। গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ একটা নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে ভেনেজুয়েলায়। গণতন্ত্র যেখানে মানুষের কাছে পাঁচ বছর বাদে বাদে হাজির হয় না, গণতন্ত্র যেখানে ৩৬৫ দিনে প্রয়োগের বিষয়। কিন্তু তথাকথিত আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে সেই ভেনেজুয়েলাও আটকে গেছে। পৃথিবীর অভিমুখ ‘গণতন্ত্রের’ দিকে – এটাই এখনকার স্লোগান।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের ধ্বংসসূত্রে দাঁড়িয়ে মার্গারেট থ্যাচারের গর্বিত উক্তি – There is no Alternative, কথাটার বহু অর্থ। একটি অর্থ অবশ্যই ইঙ্গ-মার্কিন গণতন্ত্রের মডেলের কোন বিকল্প নেই, এবং কথাটার মধ্যে এই হুমকিও প্রচ্ছন্ন, এটাই গ্রহণ করতে হবে গোটা পৃথিবীকে। কাগজে কলমে নাম বুর্জোয়া উদারনৈতিক (Liberal) গণতন্ত্র। ইঙ্গ-মার্কিন মডেলটা ঠিক আদর্শ উদারনৈতিক গণতন্ত্র কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু ঠাণ্ডা-যুদ্ধের যুগের প্রচারের বড়ে এটিকেই আদর্শ বলে চালানো হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের পর বিকল্পহীন যে ব্যবস্থার কথা মার্গারেট থ্যাচার বলেছিলেন – অর্থনীতিতে তা বিশ্বায়নমুখী উদারনীতি, রাজনীতিতে তা বুর্জোয়া উদারনীতি, সামরিক ক্ষেত্রে পেন্টাগন-ন্যাটোর নির্দেশ মেনে চলা ইত্যাদি। বুর্জোয়া উদারনীতিকে এককথায় পুঁজিবাদী গণতন্ত্র বলা যায়।

এই নির্দেশ পরবর্তী দুই দশক পৃথিবীর ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, এবং কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে পৃথিবী নির্দেশিত দিকেই এগিয়েছে। কাগজে কলমে এ দাবিও সত্য যে, বিশ্বায়নের যুগে গণতন্ত্রের অগ্রগতি ঘটেছে। গণতন্ত্র বলতে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র। আর এ নিয়ে তর্ক করেও লাভ নেই – এই মুহূর্তের পৃথিবীতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদী উদারনৈতিক গণতন্ত্রই এগিয়ে থাকা রাজনৈতিক ব্যবস্থা অন্তত সামরিক জুন্টা বা মৌলবাদী শাসক গোষ্ঠীর শাসন থেকে। ঠিকঠাক ভোট হয়, মোটামুটি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা আছে, লোকে ফ্লোভ বিক্ষোভ জানাতে পারে এরকম একটি ব্যবস্থা অবশ্যই অনেক বেশি কাম্য। যা নিয়ে বিতর্ক তা হলো বিশ্বায়নের কারণেই গণতন্ত্রের এই অগ্রগতি কিনা। এ প্রশ্নে সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং সংখ্যাতন্ত্র অবশ্যই বিশ্বায়নপন্থীদের অনুকূলে। যুক্তিটা এমন যে যদি মার্কিনীদের হাত ধরে একটি দেশের ‘স্বৈরশাসনের’ অবসান ঘটিয়ে ‘গণতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠা হয় তবে সে দেশের মানুষের আপত্তির কী আছে। (যদিও এক্ষেত্রের উদাহরণ খুব উৎসাহব্যঞ্জক না – ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া)।

পৃথিবীতে রাষ্ট্রভিত্তিক গণতন্ত্রের ঠিকুজি-কুষ্ঠি রাখে যে সব সংস্থা তার মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী সংস্থাটির নাম – ফ্রিডম হাউস, নিউইয়র্কস্থিত এই সংগঠনটিকে নাকি খোদ মার্কিন সরকারও ডরায়। ফ্রিডম হাউসের হিসাবে তিনটি ভাগ : মুক্ত দেশ, আংশিক মুক্ত এবং মুক্ত নয় এরকম দেশ। মুক্ত মানে নিয়মিত ভোট হয়, প্রেসের স্বাধীনতা আছে, একটি সংগঠিত বিচারব্যবস্থা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। মুক্ত দেশ (Free Country) মানে মোটামুটি ভাবে গণতন্ত্র আছে।

১৯৭২ থেকে ফ্রিডম হাউস হিসাব রাখে। ১৯৭২-এ ফ্রিডম হাউসের হিসাব অনুযায়ী ১৫১টি দেশের মধ্যে মাত্র ৪৪টি দেশ (২৯%) মুক্ত। আমরা আমাদের আলোচ্য সময়ের সূত্রপাত ধরতে পারি ১৯৮৯সাল। ১৬৭টি দেশের মধ্যে ফ্রিডম হাউস ৬১টি দেশকে (৩৭%) মুক্ত বলে ঘোষণা করেছে। আর সর্বশেষ ২০১১-তে ১৯৫টি দেশের মধ্যে মুক্ত বলা হয়েছে ৮৭টি (৪৫%) দেশকে। ৬১ থেকে ৮৭ নিশ্চয়ই অগ্রগতি। কিন্তু এই তালিকার বছরভিত্তিক তালিকার দিকে তাকালে অদ্ভুত কিছু প্রবণতা দেখা যায়। ১৯৮৯-তে মুক্ত দেশের সংখ্যা ৬১থেকে ১৯৯১-এ লাফিয়ে উঠেছে ৭৬'এ। এই দীর্ঘ উল্লেখ্যের একটাই কারণ – পূর্ব ইউরোপ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অবসান। আজ পর্যন্ত কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ ফ্রিডম হাউসে ‘মুক্ত নয়’ এই তকমা থেকে মুক্ত হয়নি। এই সংখ্যাবৃদ্ধি বিশ্বায়নের ফলে নয়, বরং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয় বিশ্বায়নের অগ্রগতির পূর্ব শর্ত হিসাবে কাজ করেছে। এটা বাদ দিলে আসল বৃদ্ধি ৭৬ থেকে ৮৭ মাত্র। এই তথ্যকথিত বিশ্বায়নের সময়টিকে বাদ দিলে আর একটা সময়ও গেছে যখন মুক্ত দেশের সংখ্যা বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৮-তে এই সংখ্যা বেড়েছে ৪০ থেকে ৬০, বৃদ্ধি ২০র। এরমধ্যে পড়েছে আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশ, বিশেষত লাতিন আমেরিকার। গণতন্ত্রের এই অগ্রগতি সাম্রাজ্যবাদের (বিশ্বায়নপন্থীদের তৎকালীন পূর্বসূরির) আনুকূল্যে হয়নি, এবং এর একটা বড় অংশই ছিলো সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে অর্জিত।

যদি শুধু সংখ্যাতত্ত্বের বিষয়টি মেনে নিয়ে প্রশ্ন করা যায় – কেন বিশ্বায়ন গণতন্ত্রের বিকাশের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে? বিশ্বায়নপন্থীদের জবাব খুব নির্দিষ্ট – বিশ্বায়ন মানে পৃথিবীর সব দেশের মধ্যকার অব্যাহত দ্বার। সেই অব্যাহত দ্বার দিয়ে কেবল পুঁজি, বিদেশী সামগ্রী ঢোকে না, গোটা পৃথিবীর হাজার মত, তথ্য, ধারণা তাও অনুপ্রবেশ করে। পৃথিবী সত্যি সত্যি একটি গ্লোবালে ভিলেজ পরিণত হয়। সবচেয়ে বড় কথা প্রতিটি দেশই আন্তর্জাতিক মিডিয়ার চোখের সামনে খোলা বইয়ের পাতার মতো হয়ে পড়ে। এই পরিবেশ কোন স্বৈরশাসনের পক্ষে অনুকূল না। কথাগুলি একদম যুক্তিহীন না। কিন্তু এগুলো তো বিশ্বায়নের আনুষঙ্গিক বিষয়। মূলগতভাবে বিশ্বায়ন, যা প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে নয়-উদারনীতি হিসাবে উপস্থিত হয়-তা আসলে কতকগুলি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে যা কোন Description না, আসলে Prescription। প্রশ্ন এই Description বা Prescription'এর মধ্যে কী মর্মবস্তু আছে যা গণতন্ত্র বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে?

কিন্তু এর আগে বোঝা উচিত – গণতন্ত্র আসলে কী? গণতন্ত্র এমন একটি বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা সভ্যতার ইতিহাসে সৃষ্টি হয়েছিলো কতগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে। গণতন্ত্র শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার মত কতগুলি অবশ্যগা্ভাবী ঘটনা নয়, যা হবেই। গণতন্ত্র সৃষ্টি হয়, বিকশিত হয় কতগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। আধুনিক গণতন্ত্রের জন্মদাতা নির্দিষ্টভাবেই ফরাসী বিপ্লব। বিপ্লব পরবর্তী রোবসপিয়ারের ১৭৮৯ সালের ঘোষিত মানবাধিকারের সনদই (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) প্রথম আধুনিক গণতন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ। এর ৩পর ভিত্তি করে ১৭৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল কনভেনশন, যা সমস্ত পুরুষের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়। ফরাসী বিপ্লবে গভীরভাবে প্রভাবিত প্রথম মার্কিন সংবিধানে নির্বাচিত সরকারের কথা বলা হয়। যদিও হাতেকলমে প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় ১৭৮৮-তে, যেখানে জর্জ ওয়াশিংটন বিপুল ভোটে জয়ী হন। ভোটাধিকার ছিলো কেবল সম্পত্তির মালিকদের এবং ক্রীতদাসদের ভোট ছিলো না। সেই মুহূর্তে মার্কিন জনসংখ্যার মাত্র ১.৩% ভোট দিয়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমেই আধুনিক গণতন্ত্রের প্রথম অভিযান শুরু। সে সূত্রে গণতন্ত্র বিপ্লবের দান। ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সমানাধিকারের যে ধারণার জন্ম তারই রাজনৈতিক আধার গণতন্ত্র। সমাজে অভিজাতদের হাতে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে ভাঙতেই গণতন্ত্রের ধারণার জন্ম। গণতন্ত্র এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা মুষ্টিমেয়র হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনকে ভাঙতে সৃষ্টি হয়। এবং এটাও স্বাভাবিক ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে দুই শতাব্দীর যাত্রার মধ্যে গণতন্ত্রকে এগোতে হয়েছে হাজার দ্বন্দ্ব, হাজার টানাপড়েনের

মধ্যে দিয়ে। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে যে কোন সমাজে আধিপত্য করেছে অল্পসংখ্যক মানুষ, তারা তাদের কুক্ষিগত ক্ষমতা ছাড়তে চায়নি – আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাহীন মানুষ চেয়েছে এই ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ভাঙতে। স্বল্পমেয়াদী রোবসপিয়ানের রিপাবলিকের পরের গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য ফ্রান্সকে অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় ছয় দশক (১৮৪৮)। গণতন্ত্রকে এগোতে হয়েছে হাজারটা সমঝোতার মধ্য দিয়ে। মহিলাদের ভোটাধিকার একান্তভাবেই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যায়ে বিষয়। যারা সম্পত্তির মালিক (অর্থাৎ যারা ট্যাক্স দেয়) তারাই ভোটাধিকার ভোগ করতো। সার্বজনীন ভোটাধিকার নিয়ে লেখালেখি হত। বিদ্রোহীদের বক্তৃতায় বলতেন – কিন্তু সরকার নির্বাচনে সম্পত্তিহীন আম আদমির মতদান-এই অধিকার কাড়তে প্রয়োজন রাজনৈতিক সংঘর্ষ। কে করবে সেই সংঘর্ষ, কীভাবে তৈরি হবে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান?

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে ইউরোপের বৃহৎ পুঁজিবাদের বিকাশ শুরু। পুঁজিবাদের বিকাশের অর্থ আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম এবং প্রায় জন্ম থেকেই যে আত্মরক্ষার্থেই সম্ভবত – যা একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিয়েছিলো। পুরানো সমাজের কাছে যা ছিল অনস্বীকার্য, যদিও তা একটি কিন্তু রাজনৈতিক আপদ বিশেষ। ভদ্রলোকেরা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এদের সাথে ক্ষমতা ভাগের কথা তো অনেক দূরে, নিজেদের বসবাসের পাড়া পর্যন্ত এই কালিবুলি মাথা লোকজনের সাথে ভাগ করে নিতে প্রস্তুত ছিলো না। এস্কেলসের লেখায় আছে এর বর্ণনা – শ্রমিকদের জন্য আলাদা মহল্লা, ভদ্রলোকের পাড়ায় এদের প্রবেশ নিষেধ। সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি – আসলে শ্রমিকশ্রেণীর দাবি। কোট-সুট পড়া লিবারেল ডেমোক্রেসির সাহেব প্রচারকরা ইতিহাসের এই দিকটার দিকে চোখ বুজে থাকে। সংগঠিত শ্রমিকের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই সার্বজনীন ভোটাধিকার অর্জিত হয়। কাগজে কলমে পৃথিবীতে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রথম স্বীকৃত হয় নিউজিল্যান্ডে। কিন্তু সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সরকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বপ্রথম পশ্চিম ইউরোপে এবং মার্কিন মূলুকে। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে পুঁজিবাদ বিকশিত হচ্ছিলো পৃথিবীর যে প্রান্তে, সেই অঞ্চলেই। এর থেকে পশ্চিমী তাত্ত্বিকরা একটি সরলীকরণ করে – পুঁজিবাদই এই গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, প্রসারিত করেছে। কথাটি পুরোপুরি সত্য না – রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর উত্থান এর পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সরকার এই তথাকথিত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান একটি স্তম্ভ। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় – এটাই এই গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রথাসিদ্ধ বিবৃতি। যে কোন ধরনের স্বৈরশাসন আসলে একজন বা অল্প কিছু মানুষের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে – গণতন্ত্র এই ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনকে ভেঙে দেয়। গণতন্ত্র – ক্ষমতায় কেন্দ্রীভবনকে ভেঙে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করে, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে এটাই পাঠ্য বইয়ের সংজ্ঞা।

কিন্তু প্রশ্ন অন্য জায়গায় – ক্ষমতা মানে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দুটোই। উদারনৈতিক গণতন্ত্র কি অর্থনৈতিক সমানাধিকারও প্রতিষ্ঠা করে? তা যদি হয় তবে বলতে হয় – অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার সহায়তা করে। পুঁজিবাদের আদি তাত্ত্বিকদের উদ্ভব পুঁজিবাদ এই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে, সমানাধিকারের সুযোগ করে দেয়। এবং এই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে বাজার। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের জনক অ্যাডাম স্মিথ সেই কথাই বলেছেন। অ্যাডাম স্মিথ যে বাজারের কল্পনা করেছিলেন – সেখানে হাজার হাজার বিপুল সংখ্যক উৎপাদক। যেখানে হাজার হাজার থাকবেন ক্রেতা হিসাবে সমস্ত নাগরিক। যা কাঁচামাল তা পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হবে, মোট শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার হবে (অর্থাৎ, পূর্ণ কর্মসংস্থান, full employment)। মূল্য এবং দাম বাইরের কোন প্রভাব ছাড়া বিশুদ্ধ জোগান ও চাহিদার ভিত্তিতে ঠিক হবে। এরকম একটি বাজারে প্রত্যেক তার যোগ্যতা অনুযায়ী পাবে। এটাও নিঃসন্দেহে এক ধরনের সমানাধিকার। অ্যাডাম স্মিথ বললেন, বাজারই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু অ্যাডাম স্মিথ এখানেই থামলেন না – তিনি এই ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এক অদৃশ্য হাতের (invisible hand) কথা বললেন। অ্যাডাম স্মিথ এই বাজারে সরকার নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কোন প্রবেশাধিকার দেননি। সেই স্মিথ বললেন, সরকারের দায়িত্ব

যাতে এই অদৃশ্য হাত কাজ করতে পারে তাকে গ্যারান্টি করা। অর্থনৈতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতির হস্তক্ষেপের কথা বললেন।

সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে কে বেশি ভূমিকা নেবে, বাজার নাকি রাজনৈতিক ব্যবস্থা এই বিতর্ক রয়ে গেলো চিরস্থায়ী হিসাবে। পুঁজিবাদ অ্যাডাম স্মিথ বর্ণিত আদর্শ বাজার সৃষ্টি করতে পেরেছে কি না এই বিষয়ে কালি এবং কাগজ খরচ করলে সেটা বিশুদ্ধ বাজে খরচ হবে। মোন্দা কথা – না। পুঁজিবাদী বাজার কম্পিনকালেও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। বরং অসাম্য বাড়িয়েছে, ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন করেছে। বাজারের ওপর রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাব কম। কি স্বৈরশাসন, কি গণতন্ত্র – বাজারের কোন সমস্যা নেই। যে কোন ব্যবস্থাতেই তার বিকাশ, যে কোন ব্যবস্থায় তার সংকট আসতে পারে। মানুষের ভোটে তার সরাসরি কিছু যায় আসে না। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারিত হয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে – সাধারণ মানুষের মতের ওপর তার চরিত্র অনেকটা নির্ভর করে। কাগজে-কলমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনকে আঘাত করে। আর সংজ্ঞা যাই হোক না কেন বাজার সব সময়ই আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটায়। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র আসলে এই দুই প্রবণতার এক সমঝোতা। সমঝোতা কেবল ব্যবস্থার ভেতরে নয়। সমঝোতা অর্থনীতির দুটি পরস্পর বিরোধী মডেলের। দক্ষিণপন্থী মডেলের বক্তব্য চিরায়ত অর্থনীতির তত্ত্ব মেনে – বাজার সর্বোচ্চ এবং সার্বভৌম, সরকার বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সেক্ষেত্রে বিশেষ হস্তক্ষেপ করবে না। বিপরীত মতটি হলো অর্থনীতিকে সঠিক অবস্থানে রাখতে সরকার কার্যকর ভূমিকা নেবে। গোটাটা বাজারের হাতে ছাড়বে না। কতটা সরকার আর কতটা বাজার – এটি বুর্জোয়া উদারনীতির চিরন্তন অভ্যন্তরীণ টানাপড়েন। সরকার যতক্ষণ পুঁজিবাদের বিরোধী না ততক্ষণ এই বিতর্ককে নিয়েই এগোতে শ্রেণী হিসাবে পুঁজিপতিদের কোন আপত্তি নেই।

ইউরোপের বিশেষত, পশ্চিম ইউরোপের উদাহরণই আমাদের প্রধানত ব্যবহার করতে হবে কারণ পুঁজিবাদী গণতন্ত্র তার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটিয়েছে পৃথিবীর এই অংশেই। এবং বিকাশের এই প্রক্রিয়াটি সরলরেখায় চলেনি। শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশ এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের সুযোগ ইউরোপের বৃহৎ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলিকে গড়ে তুলেছিলো। শ্রমিকশ্রেণীর এই পার্টিগুলিই ইউরোপের বৃহৎ প্রথম গণপার্টি। পরবর্তী পালটা গণপার্টি হিসাবে গড়ে ওঠে ইউরোপীয় ক্রিস্চান ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিভাজনের মধ্য দিয়ে এই শ্রমিক-পার্টিগুলি দু'ভাগে বিভক্ত হয়। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুগামী কমিউনিস্ট পার্টিগুলি জন্ম মুহূর্ত থেকেই এই বুর্জোয়া উদারনীতি সম্পর্কে মোহহীন ছিলো। কিন্তু তুলনায় বড় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক-অনুগামী সোস্যাল ডেমোক্রেট পার্টিগুলি পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের সুযোগকে ব্যবহার করে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে দাবি-দাওয়া আদায়ের কাজকেই তাদের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে ধরে নেয়। বিপ্লবী কমিউনিস্টদের আত্মপ্রকাশের প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপের বৃহৎ মাথাচাড়া দেয় চরম দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক প্রবণতা – নানা নামের নানা বৈশিষ্ট্যের ফ্যাসিবাদী দলগুলি। ইতালি বা জার্মানিতে ফ্যাসিবাদীরা ক্ষমতা দখল করলেও ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশেই রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে মাথাচাড়া দেয় তারা। ফ্যাসিবাদীরা জন্মমুহূর্ত থেকেই যে কোন ধরনের গণতন্ত্রের বিরোধী। রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীলতার প্রশ্নে ইউরোপের বৃহৎ তিনটি বিভাজিত মতামত। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র সম্পর্কে মোটামুটিভাবে আস্থাশীল-সোস্যাল ডেমোক্রেট এবং কিছু বুর্জোয়া দল। ক্রিস্চান ডেমোক্রেটিক দলগুলি তখনও ততোটা মাথাচাড়া দেয়নি (একমাত্র ইতালিতে পোপোলারিরা যথেষ্ট শক্তি অর্জন করতে পেরেছিল।) দ্বিতীয় অংশ ফ্যাসিবাদী-সহ চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলি। যারা এই ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল। তৃতীয় অংশ কমিউনিস্টরা – যারা শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী নেতৃত্বে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই লড়াইয়ে কারা জিতেছিল সেটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু এ থেকে একটা ঘটনা পরিষ্কার – ইউরোপের একটা বড় অংশের মানুষেরই বুর্জোয়া উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা চলে যাচ্ছিল। কেন সবে প্রতিষ্ঠিত এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে এই অনাস্থা? অথচ কাগজে-কলমে এ ব্যবস্থা নাগরিকদের রাজনৈতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ। ইউরোপের মানুষকে এই সময়ে

একটি বিপর্যয়কর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় – তা হলো ১৯২৯-৩১-এর মহা বিপর্যয়। সাধারণ মানুষের জীবনে তা এক অবর্ণনীয় দুর্দশা নামিয়ে আনে, যার প্রধান অংশ ছিল বেকারী। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা তা যতোটাই আদর্শ হোক না কেন সেই ব্যবস্থায় মানুষ কেমনভাবে বেঁচে আছেন – তার ওপরই সবটা নির্ভর করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল্যায়ন কখনও তার অর্থনৈতিক চরিত্রকে বাদ দিয়ে হতে পারে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ হলো আন্তর্জাতিক ফিনান্স ক্যাপিটালের উত্থানের মঞ্চ। পুঁজিবাদের একচেটিয়া দশাপ্রাপ্তির সময়। ইংল্যান্ড বা জার্মানিতে সে প্রক্রিয়া একটু আগে শুরু হলেও ইউরোপের বাকি অংশে এই প্রক্রিয়া চলছে পুরোদমে। লেনিন বর্ণিত পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর অর্জনের Consolidation period সেটি। ১৯৩০-র দশকের পরিস্থিতি ছিলো অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভবন হচ্ছে অল্প কিছু মানুষের হাতে। বাজারের হাতেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাবিকাঠি। রাস্তায় মুখোমুখি আগ্রাসী পুঁজি এবং বিপ্লবী শ্রমিক। একচেটিয়া পুঁজির এক অংশও মনে করছে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র যথেষ্ট নয় – ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনকে অব্যাহত রাখতে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করাই শ্রেয়। যেখানে বাজার তো ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভবন করবেই, এমনকি রাষ্ট্র বা সরকারও সেই কাজে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা নেবে।

শেষ বিচারে মহা বিপর্যয়ও (Great Depression) বাজারের হাতেই গোটা অর্থনীতিকে ছেড়ে দেবার ফল।

বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয় আরও অনেক কিছুর মতো পুঁজিবাদী গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র। পশ্চিম ইউরোপে বিজয়ী পক্ষের শাসক দলরা ক্ষমতায়। যুদ্ধ পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের এক শত্রু ফ্যাসিবাদকে পর্যুদস্ত করেছে। কিন্তু আর এক শত্রু কমিউনিস্টদের শক্তিকে বাড়িয়েছে। এই শত্রুর মোকাবিলা কীভাবে হবে? পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আরও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এই পুঁজিবাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে নতুন পথ খুঁজে বার করতে হবে। নতুন পথের দিশা – জন মেনার্ড কেইনস্। কেইনস্ ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ (১৮৮৩-১৯৪৬)। এক বিচারে কার্ল মার্কসের পরবর্তী সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিবিদ। কেইনস্ এক অর্থে বিদ্রোহী। কেইনস্-এর বিদ্রোহ চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের বিরুদ্ধে। কেইনস্-এর বিদ্রোহ বাজারের অলঙ্ঘ্য স্বর্গীয়সত্তা সম্পর্কে অ্যাডাম স্মিথের ধারণার বিরুদ্ধে। কেইনসের বিদ্রোহ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে না, কেইনস্ বাজারের অবলুপ্তিও চান না – বরং দুটির দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষায় কেইনস বিকল্প পথ খুঁজেছেন। কেইনস্ এক কথায় সঙ্কটকালীন পুঁজিবাদের তাত্ত্বিক। তার ধারণার পরীক্ষাগার ১৯২৯-এর মহাবিপর্ষয়। ১৯৩০-এ কেইনস্ প্রকাশ করলেন Treatise on Money। ১৯৩৩-এ Means to Prosperity য় এই সঙ্কট সম্পর্কে তার বক্তব্যের প্রকাশ। তাঁর বক্তব্যের সম্মিলিত প্রকাশ ১৯৩৬ সালে The General Theory of Employment, Interest and Money।

চিরায়ত অর্থনীতি বাজারকে মুক্ত, হস্তক্ষেপহীন একটি আদর্শ চেহারা দিয়েছিল। বাজারে প্রবেশাধিকার কেবলমাত্র উৎপাদক-বিক্রেতা এবং ক্রেতা। সরকার বাইরের থেকে দাঁড়িয়ে শুধু দেখবে বাজারের এই চিরন্তন, স্বাধীন চরিত্র রক্ষিত হচ্ছে কিনা। কেইনস্-এর মোহনা কথা – সঙ্কটের হাত থেকে পুঁজিবাদী বাজারকে রক্ষা করতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং সরকার সন্দেহিত নিঃস্বার্থে ঝাঁপিয়ে পড়বে বাজারে। কেইনস্-এর বক্তব্য অনুযায়ী পুঁজিবাদী বাজারের যে কোনো সঙ্কট আসলে চাহিদার সঙ্কট। যে কোনো সময়ে সম্মিলিত চাহিদাই অর্থনীতিকে পরিচালনা করে। সম্মিলিত চাহিদা (Aggregate Demand) হলো সমাজের মোট আয় (সঞ্চয় বাদ দিয়ে)। এর পরিমাণ নির্ধারণ হয় মোট ভোগ এবং বিনিয়োগকে যোগ করে। কেইনস্-এর বক্তব্য ভোগ (Consumption) এবং বিনিয়োগ (Investment)কে বাড়িয়েই চাহিদা সৃষ্টি করা যায়, তাতে উৎপাদন বাড়বে এবং সে সূত্রে কর্মসংস্থান বাড়বে। এর মধ্য দিয়ে সম্মিলিত চাহিদা আরও বাড়বে – এরকম একটি গুণিতক প্রক্রিয়া (multiplies effect) শুরু হবে। যার ফলে অর্থনীতি সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসবে।

সঙ্কটের মোকাবিলা করতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকার কৃষ্ণসাধনের পথ নিয়েছিল – কেইনস্‌ তাদের তুলোধোনা করে বলেন সরকারের ঠিক উলটো কাজ করা উচিত। কেইনস্‌ সঙ্কটের অর্থনীতিবিদ – ফলত পশ্চিমের সরকারগুলো গভীরভাবে প্রভাবিত হয় কেইনস্‌-এর দ্বারা। ইউরোপের অর্থনীতিতে কেইনস্‌-এর প্রভাব বিশ্বযুদ্ধের আগেই প্রসারিত হয়। স্বীকার না করলেও – অ্যাডলফ হিটলারের অর্থনীতিও এক অর্থে কেইনস্‌ অনুসারী। যদিও প্রকাশ্যেই প্রথম যিনি কেইনস্‌-এর প্রভাবকে স্বীকার করেন তিনি হলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক সরকারগুলো প্রকাশ্যেই কেইনস্‌-এর পথ গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় পশ্চিম ইউরোপে, মার্কিন মূলুকে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল। ব্যক্তিগত মালিকানাতে মেনে নেওয়ার বিনিময়ে সরকারের পক্ষে একটা ন্যূনতম দায়বদ্ধতা পেয়েছিল মানুষ এবং বিশেষ করে সংগঠিত শ্রমিকরা।

অর্থনীতিতে কেইনস্‌-এর পথ নিঃসন্দেহে ছিল চিরায়ত অর্থনৈতিক বিশ্বাসের বিরোধী। বাজারকে কেইনস্‌ সরকারের মাধ্যমে ‘দূষিত’ করেছিলেন। কেইনস্‌কে নাকচ করতে আবার হাজারি হলো সেই চিরায়ত অর্থনীতির বাজারের অলঙ্ঘ্যতার তত্ত্ব। কিন্তু এবারে তা আরও তীব্র, মরিয়া – যাকে চিহ্নিত করা হলো ‘বাজার মৌলবাদ’ (Market Fundamentalism) হিসাবে। এই নতুন পথের দুই পথিকৃৎ, দু’জন নোবেল পুরস্কার প্রাপক অর্থনীতিবিদ – ফ্রেডরিখ অগাস্ট হায়েক এবং মিল্টন ফ্রিডম্যান। প্রথমজন অস্ট্রিয়ান, দ্বিতীয় জন মার্কিনী। হায়েকের কাজকর্ম প্রধানত ইংল্যান্ডে। হায়েক একাধারে দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ এবং এক অর্থে রাজনীতিবিদ। হায়েককে গুরু মনেছিলেন মার্গারেট থ্যাচার। হায়েক রাজনৈতিক বিশ্বাসে দক্ষিণপন্থী কনসার্ভেটিভ – সমাজতন্ত্র তো বটেই, সমাজতন্ত্রের আদলে তৈরি যে কোনো ধারণারই কটর বিরোধী হায়াক। তার মতে পরিকল্পনা (Planning) আসলে ব্যক্তি-ক্রেতার স্বাধীন পছন্দকে রুদ্ধ করে। যে কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আসলে স্বৈরাচারী (Totalitarian) রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দেয়।

কিন্তু বাজার মৌলবাদ যার হাত ধরে ব্যবহারিক চেহারা পেয়েছে তিনি মিল্টন ফ্রিডম্যান। কেইনস্‌ পরবর্তী সবচেয়ে প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ ফ্রিডম্যান। মার্কিন মূলুকে অর্থনীতিশাস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র চিকাগো স্কুল অব ইকনমিকস্‌। ফ্রিডম্যান এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন তিন দশক ধরে – তিনিই ছিলেন এখানকার প্রাণপুরুষ। তাঁর ছাত্ররাই গোটা পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করেছে। ফ্রিডম্যান এবং তার চিকাগোর ছাত্ররাই বিশ্বায়নের তাত্ত্বিক এবং প্রয়োগকর্তা। নিজে ছিলেন রোনাল্ড রেগানের আর্থিক পরামর্শদাতা। ফ্রিডম্যানের ম্যাক্রোইকনমিক তত্ত্বের নাম মনিটারিজম (Monetarism)।

ফ্রিডম্যান তার তত্ত্বে সরাসরি আক্রমণ করেন কেইনসিয়ান মডেলকে। মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান কেইনসীয় মডেলের প্রধান দুটি স্তম্ভ। ফ্রিডম্যানের বক্তব্য মুদ্রাস্ফীতি আসলে একটি আর্থিক সমস্যা – এর কোনো রাজনৈতিক সমাধান নেই। মুদ্রাস্ফীতি ঠেকাতে বাজারে টাকার সরবরাহ কমাতে হবে। বাজারে টাকার সরবরাহ সবসময়ই বাড়ে সরকারী খরচের মাধ্যমে। সরকার তার জনকল্যাণমূলক ব্যয় কমালেই মুদ্রাস্ফীতি কমবে। এর ফলে বেকারী বাড়বে – এই বিষয়টি ফ্রিডম্যান মেনে নেন। তার মতে এটা সবাইকে মেনে নিতে হবে। মুদ্রাস্ফীতি কমলে বাজারে স্থায়িত্ব আসবে, বাড়বে চাহিদা, ফলত বাজারই শেষমেষ বেকারী কমাবে। বেকারী কমাতে বাড়াতে হবে শ্রমের চাহিদা – চান্স বাজার এই শ্রমেরও চাহিদা বাড়াবে। বাজারের আশ্চর্য ক্ষমতা – সে নিজে নিজেই তার সব রোগ সারিয়ে নেয়। সরকারের হস্তক্ষেপই সঙ্কট ডেকে আনে। অল্প সরকার, বেশি বাজার – এটাই একমাত্র সমাধান।

বইয়ের পৃষ্ঠায় ছাপানো তত্ত্ব আর বাস্তবের মাটিতে তার প্রয়োগ দুটো এক না। মনিটারিজম-এর একটা গিনিপিগ দরকার ছিল। মনিটারিজম-এর পরীক্ষাগার হলো ১৯৭৩-পরবর্তী চিলি, যেখানে গণতন্ত্রের সামান্য অঙ্কিভেদও প্রবেশ করতে পারবে না। ১৯৭৩-এর চিলি অগাস্টো পিনোচেতের চিলি। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সমাজতান্ত্রিক পার্টির রাষ্ট্রপতি সালভাদর আলেন্দেকে খুন করে

রক্তের বন্যায় চলিকে ডুবিয়ে ক্ষমতায় আসে সামরিক প্রধান অগাস্টো পিনোচেত। পরে দেখা যায় গোটা অপারেশনটি পরিচালিত হয় সি আই এ-র নেতৃত্বে।

এই চলিকেই বেছে নেওয়া হয় চিকাগো স্কুলের গিনিপিগ হিসাবে। শোরগোল ফেলা হয় তথাকথিত 'চিলির চমৎকারিত্ব' নিয়ে। টাইম থেকে নিউজ উইক সব কাগজে চিলির চিকাগোর সোনার ছেলেদের চমৎকারিত্বে গল্প। যদিও পরবর্তী সময়ে অনেকেই এই গল্পকে অস্বীকার করেছেন। যারা এই চিলির সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন পরবর্তী সময়ে তাঁদের মধ্যে অন্যতম অমর্ত্য সেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ এই পাঁচ বছরে চিলির জাতীয় উৎপাদন কমে ১৩%। ১৯৭০-র মাপকাঠিতে ক্রয়ক্ষমতা কমে ৪০%, বেকারী বাড়ে ২০% – শিল্প উৎপাদন কমে ২৮%। আন্তর্জাতিক কোম্পানির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে বন্ধ হয়ে যায় বিপুল সংখ্যক শিল্প। অবস্থা এতটাই খারাপ হয় চিলির ক্যাথলিক চার্চের খোলা লস্করখানার ওপর নির্ভর করে বাঁচতে হতো চিলির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষকে। কিন্তু গোটাটা মুখ বুজে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন। সপ্তে ৮টার পর গোটা চিলিতে কার্ফু। রাতের ঘুমে হানা দেয় স্যান্টিয়াগো নদীতে ভেসে আসা হাজার হাজার লাশের দুঃস্বপ্ন।

তবে মনিটারিজমের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ হয় মার্গারেট থ্যাচারের ইংল্যান্ডে, সময় ১৯৭৯। ব্রিটিশ কয়লা শ্রমিকদের ধর্মঘট ভেঙে রাজনৈতিক পথের সন্ধান দেন থ্যাচার।

আনুষ্ঠানিকভাবেই পশ্চিমের পুঁজিবাদ কেইনসের পথ ছাড়ে এরপর। এই সিদ্ধান্ত দল-নিরপেক্ষ। থ্যাচার এবং রেগান যা করেছিলেন লেবার পার্টির টনি ব্লেরার বা ডেমোক্রেট বিল ক্লিন্টন এসে একই কাজ করেন। সোস্যাল ডেমোক্রেসিস শেষ অবশেষ পুঁটলি বেঁধে টেমস-এর জলে ফেলে টনি ব্লেরার ঘোষণা করলেন – আমরা এখন সবাই থ্যাচারপন্থী।

এই পরিবর্তনে আনুষ্ঠানিক পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের বাইরের চেহারার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। দিব্যি ভোট হয়েছে, কোনো প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর রোধ করা হয়নি – একটা কঠোর ট্রেড ইউনিয়ন আইন ছাড়া আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রে কোন পরিবর্তনের চিহ্ন ছিল না। প্রশ্নটা গণতন্ত্রের কাঠামোর না, প্রশ্নটা মর্মবস্তুর। সম্পদের কেন্দ্রীভবন না সম্পদের কিছুটা বন্টন? অগ্রাধিকার কে পাবে পুঁজি না শ্রম? বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র পুঁজিবাদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে দেশ চালিয়েছে তা নয়। কিন্তু একটা সমঝোতায় তারা এসেছিল – সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থ কিছুটা দেখবে – বিনিময়ে সম্পত্তির অধিকার এবং বাজারের স্বাধীন কার্যকলাপ শ্রমিকরা মেনে নেবে। এই সমঝোতা ছেড়ে চলে গেল পুঁজিপতিরা। থ্যাচারের প্রথম কাজ কেবল ট্রেড ইউনিয়নকে আক্রমণ করাই নয়, ট্যাক্স কমানো, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নির্মমভাবে ছাঁটাই করা এবং বেকারী সম্পর্কে চরম উদাসীনতা। গণতন্ত্র যদি ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের বিরুদ্ধের একটি ব্যবস্থা হয়, তবে সেই মূলভিত্তি প্রত্যক্ষ আক্রমণের মুখে এসে দাঁড়ালো।

শ্রমজীবী মানুষ কেন মেনে নিল? এক, সোস্যাল ডেমোক্রেসিস নেতৃত্বে মূল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করা ছিল অসম্ভব। মতাদর্শগতভাবে দেউলিয়া সোস্যাল ডেমোক্রেসিস দাবি-দাওয়ার আন্দোলন করতে পারে, মূল ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার প্রশ্নে তারা অসহায়। দুই, সংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা কম। তিন, মধ্যবিত্তদের একটা অংশ নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে আকৃষ্ট হচ্ছিল। কারণ, বাজারকে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদের লাভের সুযোগ আছে বলে তারা মনে করতে শুরু করেছিল। চার, এ প্রশ্নে মিডিয়া ক্রমশ অগ্রসরী চেহারা নিচ্ছিল।

গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি দেশে। আর বাজারের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো দেশ ছাড়িয়ে আরো প্রসারিত হওয়া। এ প্রশ্নে গণতন্ত্র ও বাজারের মধ্যে মৌলিক বিরোধ আছে। যখন বাজারকে প্রসারিত করাটাই লক্ষ্য তখন গণতন্ত্র পেছনের তালিকায়। দেশের সরকারগুলির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের পরিবর্তন এক্ষেত্রে যথেষ্ট না – এবার মঞ্চে নামলো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি – বিশেষ করে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, আই এম এফ এবং ডব্লু টি ও। একটি দেশের বাজারের দায়িত্ব সেই দেশের সরকার নিতে পারে, কিন্তু পশ্চিমী পুঁজিবাদ যা লেনিনের যুগ

থেকেই আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির চরিত্র নিয়েছে তার প্রয়োজন অন্য দেশের বাজার। গোটা পৃথিবীর গতিমুখ পরিবর্তনের দায়িত্ব নিল এই সংস্থাগুলি। নতুন উদ্যোগের গালভরা নাম – ‘ওয়াশিংটন ঐকমত্য’ (Washington Consensus)। ওয়াশিংটন ঐকমত্য আসলে অর্থনীতিবিদ জন উইলিয়ামসের দশ দফা অর্থনৈতিক দাওয়াইয়ের তালিকা। ঋণগ্রস্ত লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর সঙ্কট নিরসনে কী পথ নেওয়া উচিত, সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের এক আলোচনাসভায় এই প্রস্তাব পেশ করেন উইলিয়ামসন। সেই তালিকাকে আই এম এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন অর্থদপ্তর অব্যর্থ ওষুধ বলে গোটা দুনিয়ার ওপর চাপিয়ে দেয়। আলোচনাটি ওয়াশিংটনে হয়েছিল, কিন্তু কারা কারা সহমত হয়েছিল তা আজও অজানা। এই নীতির ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলো এবং মার্কিন অর্থদপ্তর ২০০৮ পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছে। পৃথিবীর সব দেশের সরকারকে এই নীতিই মেনে চলা উচিত (পড়তে হবে মেনে চলতে হবে) বলে তারা দাবি করে গেছেন।

দাওয়াইগুলো কী কী –

(১) আর্থিক শৃঙ্খলা, আর্থিক ঘাটতি যেন জাতীয় আয়ের শতাংশের হিসাবে কম থাকে।

(আসল কথা, সরকার যেন খরচ কমায়। নাগরিকদের সাহায্য করার সরকারী উদ্যোগ ছাঁটাই কর। মনমোহন সিং, আলুওয়ালিয়ারা এখনও বাজেট করেন এই নীতি নিয়েই)

(২) ভরতুকি ছাঁটাই কর, টাকা খরচ কর শিল্পের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর জন্য।

(আনন্দবাজারের চতুর্থ পৃষ্ঠা এক্ষেত্রে বিশেষ দ্রষ্টব্য – যাদের বিচারে গরিবের জন্য ভরতুকি দেওয়াটা এযুগে সব থেকে বড় সরকারী অপরাধ। আর সরকারী টাকা খরচ হোক বাজারের প্রসারে সুবিধার কথা মাথায় রেখে।)

(৩) কর ব্যবস্থার সংস্কার, করের সীমা বাড়াও, ট্যাক্সের হার কমাতো।

(মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের কাছ থেকে ট্যাক্স নাও, বড়লোকের ট্যাক্স কমাতো। সম্পদের পুনর্বন্টন ব্যবস্থা নাকচ কর।)

(৪) বাজারই সুদের হার ঠিক করে।

(রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা নাকচ কর। সরকার আর বাজারে টাকার জোগান ঠিক করবে না। আর্থিক ক্ষেত্রকে বাজারের হাতে ছেড়ে দাও।)

(৫) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারকে বিনিয়ন্ত্রণ কর।

(আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর তোমার মুদ্রার দাম নির্ধারণের দায়িত্ব দাও। এবং বিদেশী মুদ্রার ফাটকাবাজি, যা ফাটকাবাজির সবচেয়ে বড় একটি ক্ষেত্র তার অবাধ দরজা খুলে দাও।)

(৬) বাণিজ্যের উদারীকরণ কর। আমদানি অবাধ কর। কোন ধরনের পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ আমদানির ক্ষেত্র রেখ না (অর্থাৎ লাইসেন্সের প্রয়োজন হবে না।) আমদানি শুল্ক হাস কর। (তোমার বাজার বিদেশী পণ্যের জন্য খুলে দাও। দেশীয় শিল্পকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা করো না।)

(৭) বিদেশী বিনিয়োগকে অবাধ কর।

(যাতে তোমার দেশের সম্পদকে আন্তর্জাতিক পুঁজি অবাধে লুট করতে পারে।)

(৮) রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলিকে বেসরকারীকরণ

(৯) বাজারকে অবাধ কর। বাজারে প্রবেশ বা প্রস্থানের ক্ষেত্রে কোন বাধা রেখ না।

(১০) সম্পত্তির অধিকারকে উপযুক্ত আইনের মাধ্যমে রক্ষা কর।

‘বাজার মৌলবাদ’ কথাটি আজকাল খুবই বেশি চালু হয়েছে। কেউ যদি জানতে চান বাজার মৌলবাদ কাকে বলে, তবে তাকে এই দশ দফা দাওয়াই পড়ালেই হবে। বাজারের এই হিংস্র চেহারা দেখলে কবর থেকে অ্যাডাম স্মিথও আঁতকে উঠতেন। কার ঐকমত্য এগুলি? কোন দেশের মানুষ এর সাথে একমত হয়েছে? ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক বা আই এম এফ একটি ঐকমত্যের ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু তার কোন অধিকার আছে নাকি পৃথিবীর সব দেশের জন্য নির্দেশ জারি করার? পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মুখের রুটি কাড়বার সিদ্ধান্ত, গরিব দেশগুলির অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করার অনুমতি কে দিয়েছে? যে মানুষের জন্য দাওয়াই সে তার সাথে ঐকমত্য হয়েছে? এটা গণতন্ত্রের কোন

ধারণা? কোন দেশের নির্বাচিত একটি সরকার যদি কোন সিদ্ধান্ত নেয়, দেশের নাগরিকরা তা মেনে চলতে বাধ্য, কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোটে সরকার নির্বাচিত। আর পরের ভোটে এই সরকারকে পালটে দেবার অধিকার নাগরিকদের আছে – এটাই পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের নিয়ম। কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক বা আই এম এফ-র ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়। সেখানকার নিয়মকানুন এমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে যাতে ভোটের ক্ষমতা ৭টি দেশের হাতে কেন্দ্রীভূত। ১৯৮০-র দশকে একটি দেশকে আই এম এফ-র কাছে ঋণ পেতে ৬ থেকে ১০টি শর্ত মানতে হতো। এখন ২৬টি শর্ত পূরণ করতে হয় একটি দেশকে। আমাদের দেশের বিশ্বায়ন যাত্রার সূত্রপাত এই আই এম এফ-র শর্তের হাত ধরেই।

এইসব শর্তাবলী (বলা হয় পরামর্শ)-র ফল কী, তা নির্মমভাবে আই এম এফ-র প্রাক্তন মুখ্য অর্থনীতিবিদ নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ যোসেফ স্টিগলিৎজ দেখিয়েছেন। এই ওয়াশিংটন ঐকমত্য প্রযুক্ত হয়েছিল সমাজতন্ত্র ছেড়ে আসা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে – তার ফল হয় তৃতীয় বিশ্বতুল্য দারিদ্র্য এবং সঙ্কট। গোটা রাশিয়ার অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে যায়। স্টিগলিৎজ দেখিয়েছেন, ঠিক যা যা করা উচিত না আই এম এফ তার শক্ থেরাপিতে রাশিয়াকে ঠিক তাই করতে বাধ্য করেছে। এই পরামর্শবলী মেনেই এশিয়ান বাঘেদের অন্তর্জলী যাত্রা। স্টিগলিৎজ বাজার অর্থনীতির বিরুদ্ধে না। কিন্তু তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত – পৃথিবীর সব দেশের জন্য এক দাওয়াই কখনও হতে পারে না। সেই দেশের অর্থনীতির ইতিহাস এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সাব সাহারান আফ্রিকা তার চরম দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠতে পারেনি এই নির্দেশ, পরামর্শ মেনে। যাদের জন্য এই ওয়াশিংটন ঐকমত্য সেই লাতিন আমেরিকার এই ঐকমত্য প্রাথমিক বিপর্যয় ডেকে আনে এবং তার বিরুদ্ধেই লাতিন আমেরিকায় লড়াই, এর ফসল তথাকথিত Pink wave। লাতিন আমেরিকার রাজনীতিতে বামপন্থীদের বিজয়। ওয়াশিংটন ঐকমত্যের বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকার জনগণের ঐকমত্য। ওয়াশিংটনের ঐকমত্যকে ময়লা কাগজের ঝুড়িতে ফেলে লাতিন আমেরিকা নয়া উদারনীতির বিকল্প পথে এগোবার চেষ্টা করছে। জোসেফ স্টিগলিৎজদের বক্তব্য বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে কতগুলি ক্রটি আছে যা সমাধান করলেই অনেক গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে গোটা প্রক্রিয়াটি। স্টিগলিৎজরা বিশ্বায়নের আসল উৎসে পৌঁছতে চাইছেন না। সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণ করতে লেনিন দেখাচ্ছেন – ফিনান্স ক্যাপিটাল যখন পুঁজি রপ্তানি শুরু করে সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি সেই মুহূর্তেই। অর্থাৎ বিশ্বায়নের একটি প্রক্রিয়া সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক চরিত্রের মধ্যেই আছে। বর্তমান বিশ্বায়ন একটি সর্বাঙ্গিক চেহারা পেয়েছে অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, উন্নত টেকনোলজির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে। কিন্তু বিশ্বায়নের চরিত্র মূলগতভাবে ফিনান্স পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র। লেনিন এই পুঁজির চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন চরিত্রগতভাবে এই পুঁজি অন্য সব ধরনের পুঁজির থেকে আলাদা। অন্য সব পুঁজির ওপর কর্তৃত্ব করে এই পুঁজি এবং যে কোন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সর্বোচ্চ লাভ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য।

লেনিনের সময়ে ফিনান্স পুঁজির একটি জাতীয় উৎস থাকতো। সে তার আগ্রাসী অভিযান চালাতে দখল করা দেশের বাজারে। সেটাই সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদ কখনও তার দখল করা দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটায়নি। কিন্তু তার উৎসের দেশটিতে রাজনৈতিকভাবে অনুকূল পরিবেশ রাখতে লুপ্ত সমাজের একটি অংশ সে দেশের মানুষ, এমনকি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করতো।

ফিনান্স পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদ কখনও গণতন্ত্রের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা নেয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গণতন্ত্র মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। যেমন বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দুর্বল ফিনান্স পুঁজি আত্মরক্ষা ও বিকাশের স্বার্থে রাষ্ট্রের ছাতার তলায় আশ্রয় নেয়। তিন দশকের শেষে অর্থনৈতিক সঙ্কট সেই ব্যবস্থাকে শিথিল করে দেয় এটা যেরকম সত্য, সেরকম এটাও সত্য তিন দশকের সঙ্কটহীন অগ্রগতিতে ফিনান্স পুঁজিও নিজের শক্তি অনেকটা পুনরুদ্ধার করে, তার আর সরকারী রক্ষাকবচের প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে গণতন্ত্র সম্পর্কে গোটা পৃথিবীর মানুষের ধারণারও একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। গণতন্ত্র তার কাছে কোনো বিশেষ সুযোগ না, পৃথিবীর মানুষ গণতন্ত্রকে তার মৌলিক অধিকার বলে মনে করে। গোটা ঠাণ্ডায়ুদ্ধের সময়ে পশ্চিমী গণতন্ত্র যে সর্বশ্রেষ্ঠ এই ঢাক

তারাই পিটিয়েছে তাতেও এ ধারণা কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে।

ফিনান্স পুঁজি যে কোনো মূল্যে তার মুনাফাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে তুলতে চায়। গণতন্ত্র থাকুক বা না থাকুক তার কিছু যায় আসে না। কিন্তু গণতন্ত্রকে এক কথায় খারিজ করে দেওয়াটাও আজকের পৃথিবীতে কঠিন। কাজেই যে কাঠামোটা আছে তাকে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখেই তার অ্যাজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই তার লক্ষ্য। রাজনৈতিক কাঠামোটা একই থাকবে পরিবর্তন হবে অর্থনৈতিক কাঠামোর। এমন একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন যাতে মুনাফাকে সর্বোচ্চ করা যায়। এই ব্যবস্থাই ওয়াশিংটন ঐকমত্য। এটাই নয়া উদারনীতি। কিন্তু এটাও একটা সমঝোতা। কারণ নয়া উদারনীতির প্রধান অংশ যদি অর্থনৈতিক হয় বাকিটা রাজনৈতিক। উদাহরণ হিসাবে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের কথা বলা যায়। ট্রেড ইউনিয়নকে তারা অর্থনৈতিক বিষয় হিসাবে দেখাতে চায়, কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার একটি রাজনৈতিক অধিকার। এটি যে কোনো গণতন্ত্রের একটি মূল স্তম্ভ। আগের মতো ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এরা প্রত্যক্ষভাবে কাড়ে না, বা কথায় কথায় লাঠিপেটা করে না। তথাকথিত শ্রমের সংস্কারের নামে তারা গোটা বিষয়টিকে উৎপাদন এবং উন্নয়নের সাথে যুক্ত করে। ট্রেড ইউনিয়নও পরিচালিত হবে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে। সংবাদমাধ্যমের মত প্রকাশের অধিকার এরা কাড়ে না। কিন্তু মিডিয়াকে একটি নিও-লিবারেল লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করে একচেটিয়া পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া হয়। মিডিয়া এখন সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। কিন্তু তার সক্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য। আইনের সংস্কারের নামে যা হচ্ছে তা হলো সবচেয়ে শঠতাপূর্ণ। সম্পত্তি রক্ষার অধিকার—কেবলমাত্র পুঁজির অধিকার। কৃষকের জমি, আদিবাসীদের জঙ্গলের অধিকার তাতে রক্ষিত হবে না।

বাইরের কাঠামোটাকে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখেই—মর্মবস্তুর দিক থেকে গণতন্ত্রকে শূন্য করে দেওয়াটাই লক্ষ্য। ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করাই গণতন্ত্রের মূল কথা। বিশ্বায়নের গোটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন অবিস্বাস্য পর্যায়ে উঠেছে। ফিনান্স পুঁজি এখন দানবীয় চেহারা নিয়েছে, গোটা পৃথিবীর বাজারকে সে নিয়ন্ত্রণ করে। বৈষম্য বাড়ছে। বৈষম্য বাড়ছে বড়লোক দেশের সাথে গরিব দেশের। বৈষম্য বাড়ছে বড়লোকের সাথে গরিবের। পৃথিবীর সবচেয়ে আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের যদি তালিকা করা যায় তবে দেখা যাবে প্রথম ১০০-র মধ্যে অর্ধেকের বেশি হবে কোম্পানিগুলি, অর্ধেকের কম হবে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ৫টি কোম্পানির বাৎসরিক বিক্রি, পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব ৪৬টি দেশের জাতীয় আয়ের থেকে বেশি। ৫০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় এরকম কোম্পানির সংখ্যা গত বছর ছিলো ১৮৪। সবচেয়ে বড় এল্লন মোবাইল (আয় ৪৮৬.৪৩ বিলিয়ন ডলার), দু নম্বরে রয়াল ডাচ শেল (আয় ৪৭০.১৭ বিলিয়ন ডলার)। তিনে ওয়ালমার্ট (আয় ৪৪৬.৯৫ বিলিয়ন ডলার)। মার্কিন মুলুকের সবচেয়ে বড়লোক ১০%-এর মোট আয় গোটা পৃথিবীর ৪৩% মানুষের আয়ের সমান। ১১২৫ জন বিলিয়নিয়ারের মোট সম্পদ পৃথিবীর ৫০% গরিব মানুষের আয়ের চারগুণ। পৃথিবীর ২১.৫% মানুষের (১৪০ কোটি) দৈনিক আয় ১.২৫ ডলারের কম।

এই তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করা যায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো এই বৈষম্য প্রতিদিন বাড়ছে। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী পুঁজিবাদের অভিযোগ এটাই ছিলো— অল্প সংখ্যক অভিজাতের হাতে সমস্ত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। এই ক্ষমতা ভাঙতেই ফরাসী বিপ্লব, গণতন্ত্রের ধারণার উদ্ভব। যে ব্যবস্থা কেন্দ্রীভবনকে বাড়ায় তা গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে কখনো সফল নয়। গণতন্ত্র আর স্বৈরতন্ত্রের মৌলিক ফারাক একটাই। স্বৈরতন্ত্র একজন বা কয়েকজনের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে। যদি সামরিক জুন্টা বা মৌলবাদী শাসকরা গণতন্ত্রের শত্রু হয়, তবে এক মাপকাঠিতে ফিনান্স পুঁজিও গণতন্ত্রের শত্রু। এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন কোনো একটি জাতীয় ক্ষেত্রে আবদ্ধ নয়। একটি বহুজাতিক কোম্পানি কাজ করে একসাথে অনেকগুলো দেশে—কোনো একটি জাতীয় সরকারের পক্ষে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না। সামরিক জুন্টা বা মৌলবাদী শাসকরা অন্তত আবদ্ধ একটি দেশের ভেতর, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে সেই দেশের মানুষ—কিন্তু বহুজাতিক

সংস্থাকে কে ক্ষমতায়িত করবে? একই কথা আই এম এফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর বিপরীত দিকে নিজের নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে দেশের মানুষ নিজেকে রক্ষা করবে তার সুযোগ আরো কমছে। তথাকথিত ডি- রেশনালেশনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারগুলি তাদের আর্থিক ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছে বাজারের হাতে। সরকারের কাছে অগ্রাধিকার আর তার মানুষ না, তার অগ্রাধিকার এখন বাজার। সরকারের যে কোনো সিদ্ধান্ত সঠিক না বৈঠক তা বোঝা যাবে শেয়ার বাজারের প্রতিক্রিয়া থেকে। যা আসলে বাজারের মুখ। হায়েকের বিখ্যাত সিদ্ধান্ত বিস্মৃত হওয়া উচিত না-বাজার যা করে তা প্রাকৃতিক নিয়মে, এর মধ্যে ন্যায়-অন্যায় খুঁজতে যাওয়াটা ভুল। বাজার যা করে তা হলো প্রত্যেককে তার দান (Contribution) অনুযায়ী দেবে। যার কাছে যতোই উৎপাদনমুখী সম্পদ (অর্থাৎ পুঁজি) আছে সে সেভাবেই পুরস্কৃত হবে। এটাই বাজার অর্থনীতি। আর সামাজিক বা রাজনৈতিক ন্যায়ের অর্থ হলো-যার কোনো আর্থিক ক্ষমতা নেই অথচ ১টি ভোটের রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে সে সমানভাবে পুরস্কৃত হবে। এখন অর্থনৈতিক নীতিটাই সব-বাজার অর্থনীতি রাজনৈতিক বা সামাজিক ন্যায়ের ধারণাতে বিশ্বাস করে না।

গণতন্ত্রের মৌলিক ধারণা হলো সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। কিন্তু বাজার কারোর কাছে জবাবদিহি করে না এবং সেক্ষেত্রে সরকারেরও জবাবদিহি করার দায় কমছে। পশ্চিমী গণতন্ত্র চিরকাল সোভিয়েত ব্যবস্থাকে সমালোচনা করেছে যে, সেখানকার সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহিতে বাধ্য না। কিন্তু সেই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে যে পুঁজিবাদ তৈরি হচ্ছে সেখানকার সরকার কার কাছে জবাবদিহি করে?

সরকারের দায়বদ্ধতা কেবল বাজার এবং সে সূত্রে পুঁজির প্রতি থাকতে বাধ্য, কারণ জনগণের জন্য কিছু করতে গেলে সম্পদের পুনর্বন্টন প্রয়োজন-যা নয়া উদারনীতি অনুমোদন করে না। সরকার কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না। তাকে শিক্ষা বা চিকিৎসার মতো সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় খাতে যদি ব্যয়বরাদ্দ করতে হয় তবে তাকে বড়লোকদের ওপর ট্যাক্স বসাতে হবে। অমর্ত্য সেন কেরালার উদাহরণ দিয়েছেন। আর্থিক মাপকাঠিগুলিতে প্রতিবেশী তামিলনাড়ু বা কর্ণাটক থেকে অনেক পিছিয়ে। অথচ শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ মানব উন্নয়ন সংক্রান্ত মাপকাঠিতে কেরালা অনেক এগিয়ে। কোনটা ন্যায়? কোনটা উন্নয়ন? উন্নয়নের একটি মডেল দাঁড় করানো হচ্ছে যেটা বাজারকেন্দ্রিক। এই মডেলে বাজারের স্বার্থকেই সবার স্বার্থ বলে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। আর্থিক ক্ষেত্রে যে কোনো সমস্যা - তা মুদ্রাস্ফীতি বা অত্যধিক ঋণ এই সব কিছুই হলো বাজারকে গুরুত্ব না দেবার ফল। রাজনৈতিক ব্যবস্থার অজ্ঞানতা এবং স্বার্থপরতার জন্য। যে কোনো সঙ্কট আসলে ভুল রাজনীতির ফলে, সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে। বাজার কখনও কোনো সঙ্কট তৈরি করে না। সবকিছুর জন্য দায়ী রাজনীতি, যা বাধ্য হয়ে আংশিক হলেও জনগণের কথা ভাবতে বাধ্য হয়। বাজার এবং বাজারের তত্ত্ব অর্থাৎ অর্থনীতি অলঙ্ঘ্য। সমস্যা তখনই হয় যখন এই ক্ষেত্রের মধ্যে রাজনীতি ঢুকে যাচ্ছে। একটি আদর্শ ব্যবস্থা হলো যেখানে রাজনীতি নেই, এমনকি রাজনৈতিক-অর্থনীতিও নেই-আছে কেবল বিশুদ্ধ অর্থনীতি। তাই মাইক্রোইকনমিক্স, ম্যাক্রোইকনমিক্স না।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের বাইরের কাঠামোটিকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে তার গণতান্ত্রিক মর্মবস্তুকে অসঙ্কট করে দেওয়াটাই নয়া উদারনীতির পছন্দের রাজনৈতিক কাঠামো। গণতন্ত্রের এই চেহারা এখন আমাদের চোখের সামনে। মানুষ বেছে নেবে এরকম বিকল্প তার সামনে হাজির করা হয় না। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির নীতির মধ্যে মৌলিক কোনো ফারাক নেই। আমেরিকায় যেটা রিপাবলিকান-ডেমোক্র্যাট, ইংল্যান্ডে কনসারভেটিভ-লেবার, আমাদের দেশে কংগ্রেস-বি জে পি। ক্ষমতা কাদের হাতে-যারা বাজারের কর্তা, যারা পুঁজির মালিক এখন প্রায় প্রত্যক্ষভাবে তারাই সরকার চালায়। ক্ষমতার অলিন্দে ঘুরে বেড়ায় তাদের দালাল, প্রেশারগ্রুপ-বা স্মার্ট.এন জি ও-রা। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা অনেক বেশি-সামগ্রিক জনগণ ক্ষমতাহীন ফলত সরকারের কাজ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ উদাসীন। পশ্চিমের দেশে ভোটের হার ক্রমশ কমছে। ৫০%-র বেশি ভোট পড়ে না মার্কিন মুলুকে বহুদিন। মানুষের অবস্থা সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতারাও উদাসীন। ভারতবর্ষের

মতো দেশের অর্থমন্ত্রী অবলীলাক্রমে গেমের সাথে আইসক্রিমের তুলনা করেন। মানুষ নিজেরাও বিভ্রান্ত। মিডিয়া তার অ্যাজেন্ডা ঠিক করে দেয়। নির্বাচনের মুখে কোনো নীতিগত বিতর্ক অনুপস্থিত। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে ব্যক্তি প্রার্থী। ক্যারিশম্যাটিক নেতা খোঁজাটাই রাজনৈতিক দলের কাজ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পুত্র-কন্যারা থেকে টলিউডের বাতিল নায়িকা-বেছে নিতে হবে এর মধ্য থেকেই। সামগ্রিক উন্নয়নের থেকে ভোটের আগে ভোটারের ব্যক্তিগত লাভটাই (অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ খামে ঢোকানো থাকে) গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভোট দেওয়াতে এইটুকুই লাভ। এই প্রবণতা এখন সর্বত্র।

যদি কেউ বা কোনো দল ফিরতে চায় পুরানো পথে তবে তাকে তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করতে হবে (ঠিক যেটা লাতিন আমেরিকার বামপন্থীরা করেছে)। বাজার এবং পুঁজিকে অগ্রাধিকারের তালিকা থেকে হটাতে হবে। পুঁজি এবং মানুষ দুটোকে একসাথে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। পুঁজি তা অনুমোদন করবে না। বাজারকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় সরকারের থেকে পুঁজি অনেক বেশি শক্তিশালী। সরকার যদি কথা না শোনে পুঁজি চলে যাবে দেশ ছেড়ে এবং তা ঘটতে পারে সম্মিলিতভাবেই। তোমার দেশ শ্মশান হয়ে যাবে। একমাত্র চীনই ব্যতিক্রম। চীন এই ছমকির পরোয়া করে না, কারণ চীনের পুঁজিকে যতটা দরকার, পুঁজির তার থেকে বেশি দরকার চীনকে। পুঁজির কথা শুনে তোমাকে কর-কাঠামো তৈরি করতে হবে, পুঁজি যেভাবে চাইছে তোমার শ্রম আইন সেভাবে তৈরি হবে। আমাদের দেশে সরকার কর্পোরেট ট্যাক্স বাড়াতে পারে না বহুদিন, কারণ, তাহলে পুঁজি দেশ ছেড়ে উড়ে চলে যাবে।

বিপ্লবের আগে ফ্রান্সের রাজনৈতিক-আর্থিক ব্যবস্থা ছিলো প্রায় কমেডি-তুল্য। দেশের সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিলো অভিজাতদের হাতে। কিন্তু তারা কোনো ট্যাক্স দিত না, ট্যাক্স দিত মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক। দুই শতাব্দী পর আবার সেই ব্যবস্থা প্রায় ফিরে এসেছে। দেশ চালায় কর্পোরেটরা, কিন্তু তারা ট্যাক্স দেয় না, ট্যাক্স দেয় গরিব মানুষ। সরকার কর্পোরেট-ট্যাক্স ছাড় দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করছে। গণতন্ত্র মানে বড়লোকদের সম্পদের এক অংশ সাধারণ মানুষের মধ্যে বন্টন করা। আর ঠিক উলটো প্রক্রিয়াটা এখানে চলছে।

অ্যাডাম স্মিথও তার বাজার সংক্রান্ত তত্ত্বে কতগুলি বিষয়কে বাজারের আওতার বাইরে রেখেছিলেন। শিক্ষা বা রাস্তাঘাটের মতো পরিকাঠামোকে তিনি সরকারের দায়িত্বের মধ্যে রেখেছেন। বর্তমান বিশ্বায়ন প্রায় কিছুকেই বাজারের আওতার বাইরে রাখেনি। সরকারের পশ্চাদপসরণের মধ্য দিয়ে ক্ষেত্রগুলি চলে যাচ্ছে বেসরকারী হাতে। কখনও তা সরাসরি মালিকানার হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে, কখনও তথাকথিত পি পি পি মডেলের মাধ্যমে। মৌলিক প্রশ্ন হলো, মানুষ যে পরিষেবাগুলি সরকারের কাছ থেকে চায়, তা সবক্ষেত্রে বাজারের নিয়মে চলে না। সরকার অনেকগুলি কাজ করে সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে। মানুষের পানীয় জল, রেশন ব্যবস্থা বা ন্যূনতম শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা কখনও সরকার লাভজনক ভিত্তিতে চালায় না-এটা তার সামাজিক দায়িত্ব। কিন্তু এগুলি যেই বেসরকারী হাতে যায় তখন লাভটাই হয়ে যায় প্রধান ভিত্তি। পরিষেবা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলিও আস্তে আস্তে এই বেসরকারী সংস্থাই নেয়। উদাহরণ ২-জি স্পেকট্রাম বন্টনের বিপর্যয়টি। যদি সরকার এই পরিষেবা দিতো দুর্নীতির কোনো প্রশ্ন ছিলো না। দরাজ হাতে টাকা বিলিয়ে সিদ্ধান্তগুলি বেসরকারী সংস্থারা নিজেদের মতো করে নেয়। যেহেতু যাদের জন্য পরিষেবা তাদের কথা বলার কোনো জায়গা নেই, তাই ঘুষের বিনিময়ে একবার সিদ্ধান্ত হয়ে গেলেই বিপুল মুনাফা নিশ্চিত। এমনিতে যেহেতু এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক নেতাদের গ্রহণযোগ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে - ঘুষ বা অন্য কোনো অসাধু কাজে এরা সহজেই যুক্ত হয়। কারণ তারা মনে করে ভোটারদেরকে ব্যক্তিগতভাবে প্রলুব্ধ করে ঠিক তারা ক্ষমতায় থেকে যাবে। কর্পোরেট প্রভাবিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা দুর্নীতিপরাণ হতে বাধ্য। তারা নিজেরা কেবল দুর্নীতিতে যুক্ত তাই না তারা গোটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দূষিত করে। আমাদের দেশের লোকসভায় ৫৪৩ জন সদস্যের মোট সম্পদ ৩,০৭৫ কোটি টাকা। গড় ৫ কোটি ৬৬ লক্ষ। বাইরে থেকে গণতন্ত্রের কাঠামোটি আছে কিন্তু অর্থবল এবং পেশিবল গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিকে ধ্বংস

করে দিচ্ছে। এতে আখেরে লাভ বেসরকারী ব্যবসায়ী সংস্থার। ফিনান্স পুঁজি যে কোনো পথে তার মুনাফাকে বাড়াতে চায় – তার কাছে ন্যায়-অন্যায়-বেআইনী কোনো ফারাক নেই। আর সরকারী ক্ষেত্রে মুনাফা বাজারের নিয়মের মাধ্যমে আসে না। এখানে চলে বিশুদ্ধ লুট। এটি কেবল আমাদের দেশে নয় গোটা পৃথিবীর সর্বত্র ঘটছে। দুর্নীতি এবং বিশ্বায়নকে আলাদা করা যাচ্ছে না।

এই গোটা বিষয়টাকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় কর্পোরেট মিডিয়া। তারাই মানুষের অ্যাড্জেন্ডা ঠিক করে দেয়। সংবাদদেরও একটি গণ-বাজার সৃষ্টি হয়েছে। আর পাঁচটা একচেটিয়া ব্যবসার মতো এখানেও উৎপাদনকারীই চাহিদা ঠিক করে। ফলত রাজনৈতিক দলগুলোও জনগণের সাথে কথা বলে না, কথা বলে মিডিয়ার সাথে। কথা বলে মিডিয়ার কাছে যে খবরের বাজার আছে তার ভিত্তিতে, কথা বলে মিডিয়ার ভাষায়, আর খবরের গণ-বাজার বিস্তারের জন্য খবর হবে সহজপাঠ্য, হালকা, মুখরোচক। রাজনৈতিক নেতারাও সেই অনুযায়ী নিজেদের বক্তব্য নির্ধারণ করছেন। খবরের গুরুত্ব নির্ধারণ হয় খবরের বাজারযোগ্যতার ভিত্তিতে। সংসদে যখন খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে তার বিশেষ উল্লেখ নেই মিডিয়ায়, কিন্তু শচীন তেভুলকার সংসদে গিয়ে কী করবে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর। প্রকৃত ইস্যুগুলোকে সযত্নে আড়াল করা হয়। কর্পোরেট মালিকানার মিডিয়া অলিগার্কি কখনও এমন কিছু করতে পারে না যাতে তার পুঁজির স্বার্থে আঘাত লাগে। রতন টাটা, নারায়ণমূর্তি, বারাক ওবামা, হিলারি ক্লিনটনের কথাই ধরুন সত্য। কর্পোরেট নেতারা জাতির বিবেক। তারাই সত্য বুঝেছে, তাদের পথেই দেশের সবার মঙ্গল। মূল্যবদ্ধিতে আক্রান্ত কোটি কোটি মানুষ রাস্তায় নেমে কী বলছে সেটা ইস্যু না, সংস্কার হচ্ছে না বলে রতন টাটা কী বলছেন তা নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে দুনিয়া। কর্পোরেট অনুগামী রাজনীতির বিরোধিতা করবে যে রাজনৈতিক দলগুলি তারা প্রায় ঘোষিত জনগণের শত্রু। এরা বস্তাপচা, প্রগতি বিরোধী। আর প্রগতি এবং উন্নয়নের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো ট্রেড ইউনিয়ন। মিডিয়াকে গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ বলে ধরা হয়েছিলো, আর বিশ্বায়নের যুগে মিডিয়া গণতন্ত্রের শব্দাত্মক হরিসংকীর্ণকারী।

যারা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে এই পথে নিয়ে গেলো এখন তারাই বলছে গোটা রাজনৈতিক কাঠামোটাই নষ্ট হয়ে গেছে, একে এখন বাতিল করতে হবে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ জানাচ্ছে এখন ফিনান্স পুঁজির অংশ একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং তাদের পরিচালিত কর্পোরেট মিডিয়া। অভিযোগ একটাই – উপযুক্ত পরিমাণে সংস্কারের কাজ হচ্ছে না। অর্থাৎ নিও লিবারেল দাওয়াই কেন আরও জোরের সাথে লাগু করা হচ্ছে না। দেশে দুটি সংস্থা – বাজার এবং সরকার। সাধারণ মানুষ বিবেচ্য কোনো বিষয় নয়। কিন্তু অধঃপতিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে এখনও মাঝে মাঝে ভোটের কথা ভাবতে হয়, সে সূত্রে মানুষের কথা ভাবতে হয়। কর্পোরেটের আপত্তি ঠিক এখানটায়। কেন ৪ কোটি মানুষের কথা ভেবে সব রাজনৈতিক দলগুলো ওয়ালমার্টের ভারত প্রবেশকে স্বাগত জানাবে না? বারাক ওবামা, ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি, সংস্কারপ্রেমী প্রধানমন্ত্রী, আনন্দবাজার সুলভ কর্পোরেট মিডিয়া বনাম দেশীয় জনগণ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার এক অংশ। কর্পোরেটদের কথায় ফুটে বেরোচ্ছে এক চরমপন্থী বিকল্পের কথা। তত্ত্বগতভাবে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা বহুদিন হলো রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে সম্পর্কহীন আলাদা বিষয় হিসাবে দেখাতে চাইছে। এখন বক্তব্য মূল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো এই ‘দূষিত’ রাজনৈতিক ব্যবস্থার হাত থেকে তুলে নেওয়া হোক। পার্লামেন্ট থাকবে একটি প্রদর্শনী কুস্তির আখড়ার মতো, আর আসল সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বহু দূরের কোনো ঠাণ্ডাঘরে, যেখানে কালিবুলি মাখা আম আদমিদের কোনো ছায়া পড়বে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের অভিজাততন্ত্রী দক্ষিণপন্থার কথাগুলো ফিরে আসছে নতুন চেহারায়া। বিশ্বায়নের যুগে স্বৈরাচারও নতুন চেহারা নিয়েছে। এখন রাস্তায় মিলিটারি কলাম নামিয়ে, জেলখানা ভরিয়ে, ছাপাখানায় তালা বুলিয়ে স্বৈরাচার আসে না – বাইরের কাঠামোটাই ঠিকঠাক থাকে। কিন্তু গোটা সিদ্ধান্ত নেবার কেন্দ্রগুলিকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করার দায় থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে জাতীয় সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার দিয়ে এই প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই

শুরু হয়ে গেছে। সঙ্কটে পড়া গ্রিসের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ব্রাসেলস-এ বসে থাকা ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্তারা। কথা না শুনলে টাকা দেব না। গণতন্ত্রের একটি প্রহসন হচ্ছে। আর জয়যাত্রার বিশ বছরের মাথায় প্রাণঘাতী সঙ্কটে পড়া বিশ্বায়ন দিন দিন ক্রমশ আগ্রাসী হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, আই এম এফ, ডব্লিউ টি ও, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, বহুজাতিক ব্যাঙ্কগুলোই সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু তারা কারোর কাছে জবাবদিহি করবে না।

দেশের অভ্যন্তরেও বাড়ছে এই প্রবণতা। অতি সক্রিয় আদালত, নির্বাচন কমিশন অনেক সময় রাজনৈতিক ব্যবস্থার হয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে শিল্পপতিদের সংগঠনের পরামর্শ নির্ধারক হয়ে যাচ্ছে। সিদ্ধান্ত নেবার গোটা প্রক্রিয়ায় জনগণকে ব্রাত্য করে রাখা হচ্ছে। এটা গোটা পৃথিবীর প্রবণতা।

প্রশ্ন একটাই, এই বিষয়টি মানুষ কেন মেনে নিচ্ছে। এটা একদিনে হয়নি। এর একটা প্রধান কারণ অবশ্যই দুনিয়া জুড়ে বামপন্থার পশ্চাদপসরণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এই প্রক্রিয়াকে গতি দিয়েছে। পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমের লড়াইয়ে বামপন্থীরাই শ্রমের পক্ষে থেকেছে। এই সময়ে সোস্যাল ডেমোক্রেসিও তার অবস্থানকে খোলাখুলি পুঁজির পক্ষে নিয়ে যায়। সোভিয়েতের উপস্থিতি তৃতীয় বিশ্বের অনেক শাসককে আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে সাহস জোগাতো। তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা কিছু ক্ষেত্রে নিত। এই অংশটি এখন ফিনান্স পুঁজির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। মানুষের সামনে রাজনৈতিক বিকল্প ক্রমশ কমে এসেছে এবং সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে কর্পোরেট মিডিয়া – ফিনান্স পুঁজির বিশ্বজয়ের পক্ষে অনুকূল অবস্থা তৈরিতে তারা আগাগোড়া সক্রিয় ছিলো।

গোটা দুনিয়াজুড়ে সংগঠিত শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা কমছে। কোথাও বেশি কোথাও কম। সংগঠিত শিল্প-শ্রমিকরা সব দেশেই গুরুত্বপূর্ণ একটা রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে কাজ করে, যারা পুঁজির রাজনৈতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা নেয়। এখন শ্রমিকসংখ্যা বাড়ছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে – যারা নিজেরা কোনো রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে এখনও আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। আর সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক আন্দোলন এই অংশকে নিজেদের সাথে টেনে আনতে না পারলে তা হবেও না। দ্রুতগতিতে বাড়ছে পরিষেবাক্ষেত্র – বিপুলভাবে বাড়ছে পরিষেবার সাথে যুক্ত শ্রমিকের সংখ্যাও। শোষণের মূল ভিত্তিটি এক থাকলেও – ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় এরা শিল্প-শ্রমিকদের থেকে আলাদা। নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে গড়ে তোলার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এদের কম। আর বিপুলভাবে বিস্তার ঘটছে মধ্যবিত্তের। এবং এদের মধ্যে সিংহভাগই বেসরকারী ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত। পুঁজি বনাম শ্রমের লড়াইয়ে যে শক্তিশালী তার দিকে ঝুঁকে পড়াটা মধ্যবিত্তের চিরকালীন প্রবণতা। কোণঠাসা শ্রমের দিকে না যাওয়াটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। আর নয়া উদারনীতি মধ্যবিত্তের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে প্রলুপ্তও করতে পেরেছে। যোগ্যতার ভিত্তিতে পুরস্কৃত হবার বাজারের স্রোতান মধ্যবিত্তকে আকৃষ্ট করে। তার মনে হতে শুরু করে এই ব্যবস্থা তাকে ব্যক্তিগতভাবে এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দেবে।

২০০৭, ২০০৮-এ নতুন করে তীব্র সঙ্কটে পড়ে মার্কিন এবং ইউরোপীয় অর্থনীতি। ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকা সমাজে পণ্য বিক্রির জন্য ঋণ, সেই ঋণ পরিশোধের ব্যর্থতায় ব্যাঙ্ক-বীমা সংস্থায় সঙ্কট সমগ্র অর্থনীতিতে এক গভীর সমস্যার চক্র গড়ে তোলে। তার ধাক্কা পড়ে পৃথিবীর বহু দেশে। সঙ্কটের হাত থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করতে বিশ্বায়নের গোটা আমলে ব্রাত্য সরকারকেই নেমে পড়তে হলো। বাজার অনেক কিছু পারে কিন্তু সঙ্কট থেকে নিজে নিজে বেরোতে পারে না। অনুরূপ ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও হয়, নতুন করে কেইনসীয় ম্যাক্রোইকনমিক মডেল প্রযুক্ত হয় অর্থনীতিতে এবং তার অনুকূল রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি হয় পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের মধ্যে। সরকার আবার ফিরে এসেছে – কিন্তু এটা কি কেইনসীয় মডেল, যার মাধ্যমে মানুষের কাছে কিছুটা দায়বদ্ধ পুঁজিবাদী গণতন্ত্র আবার প্রতিষ্ঠিত হবে? এর নির্দিষ্ট উত্তর – না। বিশ্বযুদ্ধের পরের পরিস্থিতিতে ফিনান্স পুঁজি ছিল দুর্বল, হতোদ্যম আর শ্রমিক আন্দোলন, সমাজতন্ত্রের ধারণা বর্ধমান ছিল। আজকের দিনের

পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রায় একমেরু পৃথিবীতে কর্তৃত্ব করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর হাজার সঙ্কট সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির শক্তি অকল্পনীয়। প্রতিরোধের শক্তি বরং কিছুটা কোণঠাসা। এখন সরকারের ভূমিকা আর অতীতের সরকারের ভূমিকা এক হবে না।

দু'দফায় উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো সঙ্কটকে সামাল দেবার চেষ্টা করে। প্রথম হল তথাকথিত উদ্ধার প্রকল্প (Bailout package), আর দ্বিতীয়টি, উদ্দীপক প্রকল্প (Stimulus package)। প্রথম প্রকল্পটি হলো দেউলিয়া হয়ে যাওয়া, সঙ্কটে ডুবে যাওয়া কোম্পানি এবং আর্থিক সংস্থাগুলোকে রক্ষা করার জন্য। আর দ্বিতীয়টি, প্রধানত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য। প্রথমটি, গোটাটাই যায় বড় কোম্পানি এবং তাদের কর্তাদের পকেটে। দ্বিতীয়টি, যেহেতু সামগ্রিক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে খরচ করা হয়, এতে সাধারণ মানুষের কিছুটা সাহায্য হয়। বিশেষত কর্মসংস্থানের প্রক্ষে। উদ্ধার প্রকল্পে মার্কিন সরকারের খরচের সরকারী অনুদান ১১.৬ ট্রিলিয়ন ডলার (১০০০ বিলিয়ন = ১ ট্রিলিয়ন)। কিছু বেসরকারী গবেষকের মতে এটা নানা খাতে ৩৬ ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর উদ্দীপক প্রকল্পে মার্কিন সরকারের খরচ ৭৮৭ বিলিয়ন ডলার – বলা যায় ০.৭৯ ট্রিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ উদ্দীপক প্রকল্পের থেকে উদ্ধার প্রকল্পে খরচ হয়েছে ১৫ গুণ বেশি। এর প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যাচ্ছে মার্কিন সেনসাসের তথ্যে। ২০০৮'এ পারিবারিক গড় আয় ছিল ৫২,০২৯ ডলার। সঙ্কট শুরুর এক বছরের মধ্যে ২০০৯'এ তা কমে যায় ৫০,২২১ ডলারে। হ্রাস ৩.৬%। আর একই সময়ে ৫% মার্কিন বড়লোক যাদের বাৎসরিক আয় ১,৮০,০০০ ডলারের বেশি, তাদের বার্ষিক আয় বেড়েছে প্রায় ৪.৫%। সঙ্কটের ছাপ বড়লোকের আয়ে পড়েনি। ২০% মার্কিনী বড়লোকের আয় দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের আয়ের ১৩.৬ গুণ ছিল ২০০৮'এ, ২০০৯ এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪.৫ গুণ। আমেরিকার সবচেয়ে বড়লোক ১% জাতীয় মোট সম্পদের ৩৪.৬%'এর মালিক ছিল ২০০৭'এ আর সঙ্কটের পর তাদের ভাগ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭.১%।

জনগণের ওপরে গোটা সঙ্কট চাপিয়ে দেওয়ার প্রত্যক্ষ ফল হল বাজারে প্রকৃত চাহিদা কমবে। ফটকায় আসক্ত ফিনান্স পুঁজি এটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তাদের ধারণা কৃত্রিমভাবে চাহিদা তারা বাড়িয়ে নিতে পারবে। যেভাবে আগে তারা বাড়িয়েছিল। অর্থাৎ নতুন কোন বুদ্ধিবৃত্ত তৈরি হবে। সবার চোখের আড়ালে এরকম অসংখ্য বুদ্ধিবৃত্ত এর মধ্যে তৈরি হতে শুরু করেছে। একদিন না একদিন এগুলোও ফাটবে, তৈরি হবে নতুন সঙ্কট। বিশ্বায়নের পুঁজিবাদ আরো বেশি সঙ্কটসঙ্কুল হয়ে উঠবে।

গত শতাব্দীর প্রতিটি বিপর্যয়কারী সঙ্কটই সমাজ বিপ্লবের সম্ভাবনাকে তীব্র করেছিল কিন্তু আজকের পৃথিবীতে সেই সম্ভাবনা খুব তীব্র নয়, ফলত রাজনৈতিকভাবে পুঁজি রক্ষণাত্মক কোন কৌশল নেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছে না। অতীতের সঙ্কটগুলোতে পুঁজিবাদ তার উৎপাদন ক্ষমতার একটা অংশকে ধ্বংস করে বাজারের চাহিদার সাথে উৎপাদনের ক্ষমতা ফিরিয়ে এনে সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এবার বেরোয়া পুঁজি গোটা সঙ্কটটা সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। সঙ্কটের দ্বিতীয় পর্যায়টা এসেছে ঠিক এভাবেই। পুঁজিপতির তৈরি কৃত্রিম চাহিদার বুদ্ধিবৃত্ত যখনই ফেটেছে, সঙ্কটে পড়েছে এই পুঁজিপতিরাই। তথাকথিত বেইলআউট প্যাকেজের মাধ্যমে সরকার টাকা দিয়ে পুঁজিপতিদের উদ্ধার করল। কিন্তু সরকার এই টাকাটা বাজার থেকে ধার নিয়েছে। অতীতেও সরকার বাজার থেকে টাকা ধার নিয়েছে তার জনকল্যাণ খাতে টাকা দিতে। কিন্তু কেইনসীয় গুণিতক প্রভাবে এর ফলে কর্মসংস্থান বেড়েছে, চাহিদা বেড়েছে, অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে। ফলত, সরকারের ট্যাক্স আদায় বেড়েছে, সরকার ঋণ শোধ করে দিতে পেরেছে। কিন্তু এবার তা হলো না পুঁজিপতির ঋণ রাষ্ট্রীয় ঋণে পরিণত হয়েছে। সরকার এই ঋণ শোধ করতে পারছে না। সঙ্কট নতুন চেহারায় ফিরে আসছে। একটাই মাত্র পথ, যেটুকু জনকল্যাণ খাতে টাকা খরচ করতো সেই টাকা বন্ধ করে ঋণ শোধ করতে হচ্ছে। এটারও সূত্রপাত মার্কিন মুলুকে। ঋণখেলাপী ওবামা সরকার যখন সেনেটে ঋণের উর্ধ্বসীমা বাড়াতে আবেদন করে। রিপাবলিকান গরিষ্ঠতার সেনেটে ওবামাকে পালটা শর্ত দেয় যদি সরকার জনকল্যাণ খাতে টাকা ছাঁটাই করে তবেই এ অনুমতি তারা

দেবে। এই শর্ত মানা ছাড়া বারাক ওবামার আর কোন পথ ছিল না। এই সঙ্কট সবচেয়ে তীব্র এই মুহূর্তে গোটা ইউরোপে, বিশেষত, গ্রিসে। আক্ষরিক অর্থে দেউলিয়া গ্রিস সরকারকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঋণ দেবে জনকল্যাণ খাতে নির্মমভাবে ছাঁটাই করলেই। খারিজ পেনশন, চিকিৎসা, শিক্ষা, মজুরি – সরকারী সংস্থায় ছাঁটাই। দু’মাস আগে গ্রিসের নির্বাচনে অল্প ভোটে যারা হেরে গেল, সেই বামপন্থীরা ঘোষণা করেছিল তারা জিতলে নতুন সরকার ঋণ শোধ করতে অস্বীকার করবে। আর তা যদি হতো – ইউরোপের সাধারণ মুদ্রাব্যবস্থা ইউরো ভেঙে পড়তো, গোটা ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যেত। তার থেকে বড় কথা এই প্রবণতা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়তো গোটা ইউরোপে। কারণ গ্রিসের মত সঙ্কটে পড়া দেশের তালিকা দীর্ঘ – ইতালি, স্পেন, আয়ারল্যান্ড।

মর্মবস্ত্র দুর্বল হলেও পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেইটুকুও ফিনান্স পুঁজি ভয় পেতে শুরু করেছে। পৃথিবীর ইতিহাস বলছে আজ পর্যন্ত পুঁজিবাদী গণতন্ত্র কখনও শ্রমজীবী মানুষের হাতে আক্রান্ত হয়নি। যতবার সে আক্রান্ত হয়েছে, সে আক্রান্ত হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর ভয়ে আতঙ্কিত পুঁজিবাদের হাতেই। নতুন করে মাথা চাড়া দিচ্ছে অতি দক্ষিণপন্থা, নয়া ফ্যাসিবাদ। এবছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন – সেখানে জয়ের সম্ভাবনা আছে রিপাবলিকান পার্টির। মিট রমণী – যিনি রাজনৈতিক মতাদর্শে চরম দক্ষিণপন্থী এবং বাজার প্রপ্তে মৌলবাদী। গ্রিসের নির্বাচনে অতি দক্ষিণপন্থীদের ভোট বেড়েছে আতঙ্কজনকভাবে। ২০০৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কটের একটি বৈশিষ্ট্য হলো সঙ্কট হচ্ছে পুঁজিবাদের মূল কেন্দ্র (Core) ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তার প্রভাব পড়ছে পুঁজিবাদের দূরবর্তী (peripheries) অংশে। লাগাতার সঙ্কটে পুঁজিবাদের কেন্দ্র ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। আই এম এফ-র দেওয়া একটি হিসাবে দেখা ২০০৭ থেকে ২০১২’র মধ্যে মোট জাতীয় আয়ের (মোট আয়, হার নয়) সর্বাধিক বৃদ্ধি হয়েছে যে ২০টি দেশে, তার মধ্যে প্রায় ১২টি দেশ পুঁজিবাদের কেন্দ্রের নয়। এই ২০টি দেশের তালিকায় ইরানের নাম আছে, নাম নেই ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের মত মহাশক্তিধর দেশের। এক নম্বর চীন, চার নম্বরে ব্রাজিল, ৫-এ রাশিয়া, ৭-এ ভারত, ১৮-তে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২০টির মধ্যে ৪টি লাতিন আমেরিকার। গোটা পৃথিবীর অর্থনীতিতে ব্রিকসের (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার) প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৮৯’এ সমাজতন্ত্রের পতনের পর থেকে পৃথিবী একমেরুর। যে রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগ নিয়েই ফিনান্স পুঁজির এই দাপট। এই রাজনৈতিক বিন্যাসে ফাটল ধরেছে।

বিকল্প হিসাবে লাতিন আমেরিকার ছায়া গোটা পৃথিবীর ওপর ক্রমশ বড় হয়ে পড়ছে। পৃথিবী ছিল প্রতিবাদহীন ঋশ্মানের অন্ধকারে ঢাকা – সেই অন্ধকারের শেষে লড়াইয়ের আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। নতুন শতাব্দীতে এ হবে এক নতুন লড়াই। যার অন্যতম কেন্দ্রীয় স্লোগান হবে গণতন্ত্র। বিশ্বায়নের দাপটের মধ্যে গণতন্ত্রের যেটুকু মর্মবস্ত্র টিকে আছে সেটুকুকে রক্ষা করা আর তাকে প্রসারিত করার লড়াই চালাতে হবে। গত দুই দশকের অভিজ্ঞতা নানা মুখোশে, নানা রঙবেরঙের আড়ালে গণতন্ত্রের শত্রুদেরও চিনিয়েছে। লড়াই তাদের সবার বিরুদ্ধে। বিশ্বায়ন মর্মবস্তুর দিক থেকেই গণতন্ত্র-বিরোধী। আর গণতন্ত্রও মর্মবস্তুর দিক থেকে বিশ্বায়নের বিরোধী। শত্রুদের হাতিয়ার বিশ্বায়ন, মানুষের হাতিয়ার গণতন্ত্র। পুঁজি আর শ্রমের লড়াই তীব্র হচ্ছে প্রতিদিন দুনিয়াজুড়ে। নিজেদেরকে যুক্ত করতে হবে এ লড়াইতে।